

OILADAGI TARBIYANING ZO‘RAVONLIK HISSI VUJUDGA KELISHIGA TA‘SIRI

Rayimov Nursulton Murodilovich

“Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti(PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi paytdagi asosiy muammolardan jisoblangan zo‘ravonlik hissi haqida fikrlar, zo‘ravonlik kelib chiqish sabablari, psixolog olimlarning zo‘ravonlik haqidagi olib borgan ilmiy ishlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: zo‘ravonlik hissi, agressiya, bullying, oilaviy munosabatlar.

Аннотация: В данной статье представлены размышления о чувстве насилия, связанные с основными проблемами в настоящее время, о причинах насилия, а также научные работы ученых-психологов о насилии.

Ключевые слова: чувство насилия, агрессия, буллинг, семейные отношения.

Annotation: this article presents thoughts about the feeling of violence, the reasons for the origin of violence, the scientific work of psychologist scientists about violence, from the main problems at the moment.

Keywords: feeling of violence, aggression, bullying, family relationships.

Kirish. Shiddat bilan o‘zgarib borayotgan hozirgi hayot oldimizga qo‘yayotgan bir-biridan murakkab va muhim masalalarni hal qilish haqida o‘ylar ekanmiz, uning yechimini aynan ta‘lim va tarbiya bilan yoshlarni shakllantirishimiz kerak ekanligiga amin bo‘lamiz. O‘smirlardagi zo‘ravonlik nafaqat pedagoglar va psixologlar, balki butun bir jamiyat uchun birmuncha o‘tkir muammolardan biri hisoblanadi. Inson hayotining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari, hayotning yuqori ritmi, shaharlarning zichligi, ortib borayotgan axborot vositalari insonlar psixik holatiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda. O‘smirlar jinoyatchiligining o‘sib borayotgan oqimi va axloqning tajovuzkor shakliga moyil bolalar sonining ortishi bunday xavfli ko‘rinishlarni uyg‘otuvchi psixologik sharoitni o‘rganishni birinchi darajali ahamiyatga ega bo‘lgan vazifa sifatida ilgari surdi. Tajovuzning u yoki bu shakllari ko‘pchilik o‘smirlar uchun xarakterlidir.

Jahonda bo‘layotgan ijtimoiy o‘zgarishlar o‘smirlar orasida ham bir qator salbiy holatlarni vujudga keltirmoqda. Ya‘ni bu davrda zo‘ravonlik, bullying, ijtimoiy izolatsiya, jamiyatga moslasha olmaslik kabi ko‘plab holatlarning ko‘payishi oqibatida bolalar shaxsida o‘z imkoniyatlari va qobiliyatlarini adekvat baholay olmaslik, jamiyat hayotida o‘z o‘rnini topa olmaslik, jamiyatdan uzoqlashish kabi salbiy holatlar ortib bormoqda.

O‘smirlar orasida zo‘ravonlik holatlari sonining ortib borayotgani hammani birdek xavotirga olayotganini chiqarilayotgan qarorlardan ham ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, “...Ta‘lim-tarbiya jarayonining boshqa ishtirokchilariga nisbatan jismoniy va (yoki) ruhiy zo‘ravonlik ishlatmaslik va ularning o‘z majburiyatlarini bajaraishga to‘sqinlik qilmaslik...”¹⁰⁶ ta‘lim oluvchilarning majburiyatlari qatorida zo‘ravonlik qilmaslik haqida keltirilganidan hozirgi kunda zo‘ravonlik aqanchalik e‘tibor berilayotganini ko‘rishimiz mumkin.

Asosiy qism. O‘smirlik 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo‘lgan davrni tashkil qiladi. O‘smirlik bolalikdan kattalikka o‘tish davri bo‘lib, fiziologik va psixologik jihatdan o‘ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. O‘smirlik davrida o‘smirning “men”i qaytadan shakllanadi. Uning atrofdagilarga, ayniqsa, o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabati, qiziqishlari, qadriyati yo‘nalishi keskin o‘zgaradi. Ularda ilgarigi qiziqishlar so‘nadi va yangi qiziqishlar paydo bo‘ladi. Bunda ish qobiliyatining, o‘zlashtirishning pasayishi, o‘smirlarning qo‘polligi va yuqori qo‘zg‘aluvchanligi, o‘zidan qoniqmasligi, agressiya, xavotirlanish kayfiyat beqarorligi, depressiv kechinmalar, tez ranjish, arzimas narsaga ham kuchli reaksiya bildirish, o‘zini past baholash kabi salbiy xulq-atvor ko‘rinishlari namoyon bo‘ladi. O‘smirlik davrida bolalar hissiy jihatdan beqaror bo‘lib qoladilar. Psixologlar buni gormonal o‘sish, tanani qayta qurish, balog‘atga yetish kabi biologik omillar bilan bog‘laydi. Ammo ba‘zi hollarda hissiy o‘zgarishlar radikal shakllarga ega bo‘lib, agressiyaga aylanishi mumkin. Agar o‘smir o‘z agressiyasi bilan yolg‘iz qolsa, bu uni buzg‘unchi jamoalarga olib kirishi va natijada huquqbuzarliklarga olib kelishi mumkin.

Zo‘ravonlik boshqa odamga hukmronlik qilish uchun tajovuzkor xatti-harakatni anglatadi. Bu bir shaxs boshqalarga hukmronlik qilishi uchun boshqalar ustidan hokimiyatni majburlashni anglatadi. Bu bir marta emas, balki tez-tez takrorlanadigan harakatdir. Boshqalarni haqorat qiladigan odamni bir necha sabablarga ko‘ra boshqalarni masxara qiladigan zo‘ravonlar deb atash mumkin. Zo‘ravonlik-bu kimningdir hokimiyat nomutanosibligini idrok etishining natijasidir.

Psixologlar zo‘ravonlikni tahdid shaklida haqiqiy yoki ifodalangan jismoniy kuch yoki kuchni shaxsga, ijtimoiy kuchga qarshi qasddan qo‘llash deb ta‘riflaydilar. Odamlarga zarar etkazadigan salbiy oqibatlariga olib keladigan guruhlar yoki jamiyatlar tomonidan boshqa shaxs yoki jamoaga nisbatan og‘riq, shikastlanish, o‘lim, psixologik travma kabilarni qo‘llash zo‘ravonlik hisoblanadi. Bu erda “qasddan (tasodifiy bo‘lmagan) zarar etkazish” muhim ahamiyatga ega. Agar kimdir tasodifan yoki beparvolik bilan yonida turgan odamning tirsagini urdi, bu buni zo‘ravonlik harakati deb hisoblash mumkin emas, chunki buni amalga oshirish uchun

¹⁰⁶ O‘zbekiston Respublikasining 23.09.2020 y. O‘PQ-637-son “Ta‘lim to‘g‘risidagi”gi Qonuni//Lex.uz online

hech qanday niyat yo‘q harakat va undan ham ko‘proq bu odamga zarar etkazish niyati yo‘q edi.

Shu qatorda oiladagi munosabatlarning bolada zo‘zavonlik paydo bo‘lishida asosiy omillardan biri sifatidagi qarashlarni ko‘rib o‘tishimiz mumkin. Jumladan, aynan oilaviy tarbiya bolaga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi va buning o‘rnini hech qaysi tarbiyaviy muassasa bosa olmaydi.

Bolani tarbiyalash - oilaning baxt-saodatiga, jamiyatning baxtli bo‘lishiga xizmat qiladi. bu esa, o‘z navbatida, bolalarga ko‘e‘tibor talab etadi. Bolalarni sog‘lom, aqlli, jamiyatga, odamlarga xizmat qilishidan quvonadigan qilib tarbiyalagan ota-onalar o‘z vazifalarini to‘la-to‘kis bajargan bo‘ladilar.

Afsuski, har doim ham bunday bo‘lavermaydi. Oilaviy munosabatlarning o‘zgarishi, ota-ona o‘rtasidagi o‘zaro kelishmovchilik, muammolarning kelib chiqishi bola tarbiyasiga yomon ta‘sir etadi, salbiy oqibatlarining paydo bo‘lishiga olib keladi. Natijada bola ota-ona nazoratidan chetda qoladi.

Xazrati Umarning “Bola otadan qanchalik uzoqlashsa, yomon ishlarga moyil bo‘laveradi, u o‘ziga hamrohni oilaning tashqarisidan izlaydi va bu yomon oqibatlarga olib keladi” deya ta‘kidlashlari ham bejizga emas.

Sharq va G‘arbda “Shayx ur-raisi” nomiga sazovor bo‘lgan Abu Ali ibn Sino o‘z asarlarida bola tarbiyasida umuminsoniylik tamoyillariga amal qilishlarini ta‘kidlaydi. Tarbiyachi, ota-onalarga uni qattiq tan jazosidan farqli o‘laroq shaxsiy ibrat orqali tarbiyalash ma‘qulligini aytib o‘tgan. Oila boshliqlari mehr-muhabbat ila tarbiyalashi farzandlar psixologiyasiga ijobiy ta‘sir etishini aytib o‘tgan. Aksincha, oiladagi nosog‘lom muhit nafaqat, o‘z farzandiga, balki, atrofdagi insonlarga ham zarar keltirib qo‘yishi mumkin.

Xulosa. Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, o‘rganilgan nazariy ma‘lumotlarda o‘smirlar orasida zo‘ravonlarning psixologik tavsifi haqida ma‘lumotlar bundan ham ko‘proq o‘rgangan holda ijobiy natijalarga erishish kerak. O‘smirlar o‘rtasida zo‘ravonlik hissi paydo bo‘lishini oldini olish bo‘yicha ota-onalar, maktabda pedagoglar bosqichma-bosqich ishlar olib borishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Har qanday jamiyatda farzand ham jismoniy, ham ruhiy sog‘lom qilib ulg‘aytirish muhim ekanligi ta‘kidlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni // <https://lex.uz/docs/5841063>

2. O‘zbekiston Respublikasining 23.09.2020 y. O‘PQ-637-son “Ta‘lim to‘g‘risidagi”gi Qonuni//Lex.uz online

3. Elov Z.S. O‘smirlik davrida shaxs xulq-atvorida kuzatiladigan reaksiyalar-ning psixologik ta’siri. science and education scientific journal volume 3, issue 3 march. 2022 442-447
4. Международный день против насилия и буллинга и региональные инициативы//Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании URL: <https://iite.unesco.org/ru/news/den-protiv-nasiliya-kiberbulling-unesco-vk>
5. Sharafutdinova X.G. O‘smir psixologiyasi: Diagnostika. Psixokorreksiya. - Termiz, 2017. - 82-b
6. Агрессия в подростковом возрасте. – Санкт-Петербург, «Питер», 2007.